

УДК 616.381-002

DOI 10.5281/zenodo.18587390

Научная статья

**ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ИСТОЧНИКОВ ПЕРИТОНИТА И ИХ
УСТРАНЕНИЕ, ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЛЕЧЕНИЯ**

**SURGICAL ANATOMY OF THE SOURCES OF PERITONITIS AND THEIR
ELIMINATION. TOPOGRAPHIC-ANATOMICAL ASPECTS OFF
TREATMENT**

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

доктор медицинских наук, профессор,

Ижевский государственный медицинский университет.

ЗОЛОТАРЕВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ,

старший преподаватель,

Ижевский государственный медицинский университет.

КОСАЧЁВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

ЛЕБЕДЕВА ЗЛАТА АНДРЕЕВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

СТРАШНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

Izhevsk State Medical University.

ZOLOTARYOV KONSTANTIN EVGENYEVICH,

Senior Lecturer,

Izhevsk State Medical University.

KOSACHEVA ALINA SERGEEVNA,

Izhevsk State Medical University.

LEBEDEVA ZLATA ANDREEVNA,

Izhevsk State Medical University.

STRASHNOVA MARIA VLADIMIROVNA,

Izhevsk State Medical University.

Статья посвящена хирургической анатомии источников перитонита и топографо-анатомическим аспектам оперативного лечения данного состояния. Перитонит представляет собой серьезную хирургическую проблему, требующую от хирургов глубоких знаний анатомии брюшной полости для успешной диагностики и адекватного вмешательства. В работе рассматриваются анатомические источники перитонита, такие как воспаление аппендикса, желчного пузыря, кишечника и других органов. Подробно обсуждаются особенности их устранения, включая подходы к хирургической интервенции и роль современных методов диагностики в выявлении источников воспа-

ления. Подчеркивается необходимость индивидуального подхода к каждому случаю и важность изучения топографо-анатомических особенностей для достижения успешных результатов оперативного лечения.

The article is devoted to the surgical anatomy of the sources of peritonitis and the topographic-anatomical aspects of the surgical treatment of this condition. Peritonitis represents a serious surgical problem that requires surgeons to have a deep understanding of the anatomy of the abdominal cavity for successful diagnosis and adequate intervention. The work examines various anatomical sources of peritonitis, such as inflammation of the appendix, gallbladder, intestines, and other organs. The article discusses in detail the peculiarities of their removal, including approaches to surgical intervention and the role of modern diagnostic methods in identifying sources of inflammation. The authors emphasize the necessity of an individualized approach to each case and the importance of a thorough study of topographic-anatomical features to achieve successful outcomes in surgical treatment.

Ключевые слова: перитонит, оперативная хирургия, топографическая анатомия, хирургические доступы, лапаротомия, аппендицит, перфоративная язва, холецистит, дивертикулит, панкреонекроз.

Key words: peritonitis, surgical surgery, topographic anatomy, surgical access, laparotomy, appendicitis, perforated ulcer, cholecystitis, diverticulitis, pancreatic necrosis.

Перитонит остается одной из наиболее серьезных проблем в хирургической практике, характеризуясь высокой заболеваемостью и смертностью. Эта патология часто возникает как осложнение различных заболеваний органов брюшной полости, таких как аппендицит, холецистит, перфорация язвы и дивертикулит, что делает диагностику и лечение перитонита сложной задачей для хирургов и определяет актуальность поиска новых подходов к его терапии [4; 10]. В условиях острого воспаления, вызванного инфекцией или механическим повреждением, своевременное хирургическое вмешательство становится основным методом лечения, способствующим предотвращению дальнейших осложнений и улучшению прогноза для пациента. Одним из ключевых аспектов успешного оперативного вмешательства является глубокое понимание топографической анатомии брюшной полости и её изменений в условиях патологического процесса [6]. Знание анатомических структур и их взаиморасположения позволяет хирургу точно определить источник воспаления, выбрать оптимальный доступ и минимизировать риск повреждения соседних органов. В связи с этим актуальность изучения хирургической анатомии источников перитонита невозможно переоценить. Таким образом, необходимость совершенствования методов диагностики и разработки новых эффективных хирургических техник, основанных на детальном знании топографической анатомии, становится очевидной задачей современной медицины.

Несмотря на значительные достижения современной хирургии, проблема хирургического лечения перитонита остается актуальной и требует дальнейшего изучения ввиду сохраняющейся высокой летальности и частоты осложнений [5; 9]. Перитонит представляет собой воспаление брюшины, которое возникает вследствие различных заболеваний органов брюшной полости, травм живота, а также осложнений после операций. Одним из ключевых аспектов успешного лечения является точное знание топографической анатомии области поражения и понимание особенностей кровоснабжения, иннервации и лимфооттока пораженных органов. Цель данной статьи заключается в систематизации знаний о хирургической анатомии наиболее частых источников перитонита и обосновании оптимальных подходов к их устранению. Рассмотрим топографо-анатомические аспекты, которые играют важную роль в выборе метода оперативного вмешательства, а также проанализируем современные подходы к диагностике и лечению этой сложной патологии.

Срединная лапаротомия является наиболее распространенным доступом при перитоните благодаря своим анатомическим преимуществам и универсальности [11]. Она обеспечивает:

- Быстроту доступа к органам брюшной полости, что особенно важно в экстренных ситуациях.
- Широкий обзор всей брюшной полости, позволяющий провести полную ревизию и санацию.
- Минимальное повреждение нервов и сосудов, что снижает риск послеоперационных осложнений.

Однако в условиях выраженного воспаления срединная лапаротомия может иметь недостатки, такие как трудности в визуализации и манипуляции в области воспалительных инфильтратов.

Другие виды лапаротомий, такие как параректальные и косые, могут быть обоснованы в специфических случаях. Например, параректальная лапаротомия позволяет получить доступ к левым или правым отделам толстой кишки, что может быть полезно при локализованных процессах, таких как дивертикулит.

Послойное рассечение брюшной стенки также имеет свои анатомические ориентиры. При наличии воспалительного инфильтрата необходимо учитывать изменения в структуре тканей и избегать избыточного повреждения. Важно точно определить границы инфильтрата и осуществлять рассечение по здоровым тканям.

В ходе операции необходима систематическая ревизия брюшной полости. Анатомическое обоснование алгоритма ревизии включает подходы по часовой стрелке или против, начиная от надбрыжеечного этажа к подбрыжеечному и тазу. Это позволяет последовательно осмотреть все анатомические пространства.

Ревизия надбрыжеечных пространств (подпеченочное, поддиафрагмальное правое/левое, сальниковая сумка) необходима для выявления скрытых источников инфекции и экссудата. Эти пространства могут содержать значительное количество жидкости, что требует тщательной проверки.

Ревизия подбрыжеечных пространств, включая правую и левую околободочные борозды, межпетельные промежутки и полость таза, также играет важную роль. Анатомические структуры, такие как брыжейка тонкой и толстой кишки, сальники и связки, могут ограничивать или направлять распространение экссудата, что следует учитывать при планировании оперативного вмешательства.

При санации брюшной полости необходимо учитывать анатомические "карманы" и «завороты», где может скапливаться экссудат. Эти области включают пространство вокруг органов, а также углубления между петлями кишечника.

Техники промывания должны быть выбраны с учетом анатомических особенностей брюшной полости для достижения максимальной эффективности. Использование физиологического раствора или антисептиков позволяет не только удалить экссудат, но и снизить инфекционную нагрузку.

Выбор места установки дренажей должен основываться на топографии остаточных очагов воспаления и путях оттока экссудата. Наиболее часто дренажи устанавливаются в подпеченочное, поддиафрагмальное пространство, полость таза и межпетельные промежутки.

Анатомические риски при установке дренажей включают возможность повреждения крупных сосудов и нервов, что требует высокой осторожности и точности со стороны хирурга. Правильная установка дренажа может значительно улучшить отток экссудата и способствовать быстрому выздоровлению пациента, что согласуется с данными об эффективности своевременного дренирования при распространенном перитоните [1; 5].

Перитонит может быть вызван различными причинами, среди которых важное место занимают перфоративные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Понимание топографической анатомии этих органов и их окружения критически важно для успешного оперативного вмешательства и послеоперационного ведения [3; 11].

Желудок располагается в верхней части брюшной полости, между диафрагмой и поперечной ободочной кишкой. Он имеет несколько связок:

- Желудочно-ободочная связка соединяет желудок с поперечной ободочной кишкой.
- Печеночно-желудочная связка связывает желудок с печенью.
- Диафрагмально-желудочная связка прикрепляет желудок к диафрагме.

Двенадцатиперстная кишка (ДПК) расположена ниже желудка и имеет четыре части: верхнюю, нисходящую, горизонтальную и восходящую. Она тесно связана с поджелудочной железой и желчным пузырем.

Язвы могут локализоваться на передней или задней стенке желудка или ДПК, в области привратника или в бульбарной части. Локализация язвы имеет значение для прогноза и механизма распространения перитонита.

Разберёмся в механизмах распространения перитонита. При перфорации язвы содержимое желудка или ДПК изливается в брюшную полость, что приводит к развитию химического и бактериального перитонита. В зависимости от локализации перфорации могут образовываться:

- Субдиафрагмальные абсцессы, возникающие из-за излития содержимого в области поддиафрагмального пространства.
- Подпеченочные абсцессы, возникающие при распространении инфекции в подпеченочную область.
- Вовлечение сальниковой сумки, что может усложнять клиническую картину и требует тщательной ревизии во время операции.

Срединная лапаротомия является основным доступом при перфоративной язве. Ориентиры для ревизии включают:

- Большой сальник, который может скрывать патологические изменения.
- Поперечная ободочная кишка, которая служит ориентиром для навигации по брюшной полости.
- Печень и серповидная связка, которые помогают идентифицировать подпеченочные области.

При ревизии важно тщательно осмотреть все анатомические структуры, чтобы не упустить дополнительные источники воспаления.

Необходимо учитывать анатомические нюансы устранения источника. Ушивание перфорации — это основной метод хирургического лечения, который требует использования большого сальника. Эта техника включает:

- Ушивание краев перфорации с наложением сальника для защиты от утечек содержимого.
- Анатомическое обоснование использования сальника заключается в его васкуляризации и способности к заживлению.

Операции резекционного типа могут быть необходимы в случаях, когда язва вызывает значительные повреждения тканей или сопутствующие осложнения:

- Выбор объема резекции должен учитывать кровоснабжение и иннервацию органов, что важно для сохранения функциональности.
- Ваготомия может быть выполнена для снижения секреции кислоты, но требует тщательного планирования из-за возможных нарушений иннервации.

– Анатомические особенности формирования анастомозов также требуют внимания, чтобы обеспечить нормальную проходимость и избежать стриктур.

Деструктивный аппендицит является одной из наиболее распространенных причин острого живота и может привести к перфорации червеобразного отростка, что, в свою очередь, вызывает перитонит. Для успешного хирургического вмешательства необходимо понимать топографическую анатомию области слепой кишки и червеобразного отростка и его варианты [2; 8].

Купол слепой кишки располагается в правом нижнем квадранте брюшной полости и служит местом соединения тонкой и толстой кишки. Илеоцекальный угол представляет собой переход тонкой кишки в слепую, где расположены важные анатомические структуры, включая брыжейку червеобразного отростка (*mesoappendix*) и его сосуды.

Червеобразный отросток может иметь различные анатомические варианты расположения:

- Восходящий — расположен вертикально вдоль слепой кишки.
- Нисходящий — направлен вниз.
- Медиальный — обращен к средней линии.
- Латеральный — расположен ближе к боковой стенке.
- Ретроцекальный — находится за слепой кишкой.
- Тазовый — располагается в малом тазу.
- Подпеченочный — находится под печенью.

Каждый из этих вариантов может существенно влиять на клиническую картину заболевания и распространение воспалительного процесса. Например, ретроцекальное расположение может затруднить диагностику из-за скрытых симптомов, в то время как тазовое положение может приводить к иррадиации боли в область таза.

Брыжейка червеобразного отростка содержит сосуды, которые обеспечивают его кровоснабжение. Важно помнить о возможности повреждения этих сосудов во время операции, что может привести к значительным кровотечениям, что подтверждает важность детального знания анатомии этой области [2].

Механизм распространения перитонита. Перфорация червеобразного отростка приводит к излитию содержимого в брюшную полость, что вызывает воспаление перитонеума. Механизм распространения перитонита зависит от положения отростка:

- При ретроцекальном расположении воспаление может распространяться на заднюю стенку слепой кишки и вызывать образование абсцессов в правом подреберье.
- При тазовом расположении воспаление может затрагивать область малого таза и вызывать симптомы со стороны мочевого пузыря или половых органов.
- Вовлечение правой подвздошной области и правого околоободочного канала часто наблюдается при деструктивных формах аппендицита, что требует внимательного подхода при оперативном лечении.

Формирование аппендикулярного инфильтрата или абсцесса также зависит от анатомического положения отростка и может усложнять клиническую картину, требуя дополнительных диагностических и лечебных мероприятий.

Для удаления червеобразного отростка используются различные хирургические доступы:

- Доступ Мак-Бурнея — наиболее распространенный доступ при аппендиците, обеспечивающий хорошую визуализацию и доступ к правой подвздошной области.
- Доступ Волковича-Дьяконова — используется при подозрении на осложненный аппендицит или при наличии абсцессов.

– Срединная лапаротомия — применяется в сложных случаях, когда требуется обширная ревизия брюшной полости.

Ориентиры для поиска червеобразного отростка включают ленты слепой кишки, которые помогают хирургу точно определить расположение отростка и избежать повреждения соседних структур.

Аппендэктомия может проводиться различными способами: от основания к верхушке или наоборот. Этот выбор зависит от анатомических особенностей конкретного случая:

– Ушивание культи червеобразного отростка должно быть выполнено с учетом анатомии сосудов, чтобы избежать послеоперационных осложнений.

– Перитонизация культи червеобразного отростка важна для предотвращения послеоперационных спаек.

При наличии ретроцекального, тазового или подпеченочного расположения червеобразного отростка необходимо учитывать особенности:

– Мобилизация слепой кишки может потребоваться для доступа к отростку, что увеличивает риск повреждения мочеточника или почки.

– В случае тазового расположения важно аккуратно работать в малом тазу, чтобы не травмировать окружающие органы.

Желчный пузырь (*vesica fellea*) — это небольшой орган, расположенный на нижней поверхности печени, в области ее правой доли. Он имеет три основных отдела: дно, тело и шейку. Ложе желчного пузыря формируется печенью и расположено между правой долей печени и двенадцатиперстной кишкой (ДПК). Важно отметить, что анатомические отношения желчного пузыря с соседними структурами имеют критическое значение для хирургического вмешательства и требуют тщательной визуализации [8].

Треугольник Кало (*cystic triangle*), ограниченный пузырным протоком (*ductus cysticus*), пузырной артерией (*arteria cystica*) и краем печени, содержит важные сосудистые и протоковые структуры. Пузырный проток соединяет желчный пузырь с общим желчным протоком, а пузырная артерия обеспечивает его кровоснабжение. Анатомические вариации пузырного протока и артерии могут включать наличие добавочных протоков, что требует внимательного подхода во время операции.

Существуют различные варианты анатомического расположения пузырной артерии и протока, которые могут варьироваться у разных пациентов, что подчеркивает необходимость тщательной предоперационной оценки.

Перфорация желчного пузыря приводит к излияниям желчи в брюшную полость, что вызывает химическое раздражение перитонеума и может привести к развитию перитонита. Излияние желчи может вызвать воспаление в подпеченочной области, что приводит к образованию подпеченочного абсцесса.

Распространение воспалительного процесса может происходить в правое поддиафрагмальное пространство, вызывая диафрагмальные боли и симптомы раздражения диафрагмы. Также возможно распространение в правый околоободочный канал, что может привести к образованию спаек и дополнительным осложнениям.

Для выполнения холецистэктомии могут использоваться различные хирургические доступы:

– Косые подреберные доступы — наиболее распространенные при плановой холецистэктомии, обеспечивают хороший доступ к желчному пузырю.

– Срединная лапаротомия — применяется в сложных случаях, когда требуется обширная ревизия брюшной полости или при наличии осложнений.

Ориентиры для операции включают:

- Край печени, который служит визуальным ориентиром для определения расположения желчного пузыря.
- Круглая связка (*ligamentum teres*), которая помогает в идентификации анатомических структур.
- Двенадцатиперстная кишка, расположенная ниже желчного пузыря, служит дополнительным ориентиром.

При проведении холецистэктомии важно учитывать анатомические нюансы:

- Операция может проводиться от дна к шейке или от шейки к дну желчного пузыря, в зависимости от клинической ситуации и анатомических особенностей.
- Идентификация элементов треугольника Кало является критически важной для предотвращения повреждений соседних структур.

Анатомические риски во время операции включают:

- Повреждение общего желчного протока (*ductus choledochus*), что может привести к серьезным послеоперационным осложнениям.
- Травма воротной вены (*vena porta*), что чревато тяжелыми последствиями.
- Повреждение печеночной артерии (*arteria hepatica*), что также может вызвать значительные проблемы с кровоснабжением печени.

При выраженном воспалении, особенно при наличии инфильтрата в области ворот печени, требуется особая осторожность. В таких случаях может возникнуть необходимость в предварительной мобилизации тканей или даже в применении дренирования для уменьшения воспалительного процесса перед выполнением холецистэктомии.

Толстая кишка (*intestinum crassum*) делится на несколько отделов: слепую (*caecum*), восходящую (*colon ascendens*), поперечную (*colon transversum*), нисходящую (*colon descendens*), сигмовидную (*colon sigmoideum*) и прямую кишку (*rectum*). Каждый из этих отделов имеет свои анатомические особенности и связи с окружающими структурами.

Брыжейка (*mesocolon*) — это перитонеальная складка, которая фиксирует толстую кишку к задней брюшной стенке. У каждого отдела есть своя брыжейка, обеспечивающая кровоснабжение и иннервацию. Восходящая и нисходящая ободочные кишки имеют более фиксированное положение, чем поперечная и сигмовидная, которые более подвижны.

Кровоснабжение толстой кишки осуществляется через брыжеечные артерии, такие как верхняя и нижняя брыжеечные артерии (*arteria mesenterica superior et inferior*). Эти артерии образуют коллатерали, что обеспечивает дополнительную защиту от ишемии при возможных повреждениях сосудов.

Отношение толстой кишки к забрюшинному пространству особенно важно для понимания механизма распространения инфекционного процесса при перфорации. Восходящая и нисходящая ободочные кишки находятся вблизи забрюшинного пространства, что может способствовать развитию забрюшинной флегмоны.

Перфорация толстой кишки может привести к различным вариантам распространения перитонита в зависимости от локализации перфорации. При ретроперитонеальном расположении (например, в области восходящей или нисходящей ободочной кишки) может развиваться забрюшинная флегмона, которая затем может прорваться в брюшную полость, вызывая острый перитонит.

При перфорации других отделов толстой кишки, таких как сигмовидная или прямая кишка, инфекция может распространяться по околоободочным каналам и в тазовую область, что также приводит к формированию абсцессов и спаечного процесса. Важно отметить, что распространение инфекции может быть быстрым и привести к тяжелым системным осложнениям.

Для хирургического вмешательства при перфорации толстой кишки чаще всего используется срединная лапаротомия, обеспечивающая хороший доступ ко всем отделам толстой кишки и возможность ревизии брюшной полости.

Мобилизация отделов толстой кишки необходима для осмотра задней стенки и оценки состояния окружающих тканей. При этом важно учитывать анатомические ориентиры, такие как:

- Брыжейка, которая помогает определить границы резекции.
- Кровеносные сосуды, которые необходимо сохранить при мобилизации.

При резекции пораженного участка кишки необходимо учитывать следующие аспекты:

- Выбор границ резекции: Границы резекции должны быть определены с учетом кровоснабжения. Это важно для предотвращения ишемии оставшихся участков кишки.

- Формирование стомы: Если резекция обширна и невозможно восстановление проходимости, может потребоваться формирование колостомы или илеостомы. Выбор места для стомы на брюшной стенке должен учитывать анатомию мышц и подкожной клетчатки, чтобы избежать осложнений в послеоперационном периоде.

- Анатомические риски при мобилизации кишки: Во время операции существует риск повреждения соседних структур, таких как мочеточники, гонадные сосуды и селезенка. Поэтому хирургу необходимо быть внимательным при проведении мобилизации и манипуляций с кишечником.

Тонкая кишка (*intestinum tenue*) включает в себя две основные части: тощую кишку (*jejunum*) и подвздошную кишку (*ileum*). Тощая кишка располагается в верхней части брюшной полости, тогда как подвздошная — в нижней части, ближе к илеоцекальному углу. Тонкая кишка имеет мягкие стенки и довольно подвижна благодаря наличию брыжейки (*mesenterium*), которая фиксирует ее к задней брюшной стенке.

Брыжейка тонкой кишки содержит важные сосуды, включая брыжеечные артерии (*arteriae mesentericae*), которые обеспечивают кровоснабжение. Основной артерией является верхняя брыжеечная артерия (*arteria mesenterica superior*), от которой отходят несколько ветвей, обеспечивающих кровоснабжение всех отделов тонкой кишки. Важно отметить, что анатомическое строение брыжейки и ее сосудистая сеть играют критическую роль в патогенезе перфорации и распространении перитонита, что подчеркивает необходимость её щажения во время операции [3].

Перфорация тонкой кишки может происходить по различным причинам, включая ущемленные грыжи, тромбоз мезентериальных сосудов и инородные тела. При этом механизм распространения перитонита часто носит диффузный характер. Это связано с высокой подвижностью тонкой кишки и обширностью брыжейки, что позволяет содержимому кишечника свободно распространяться в брюшной полости.

При перфорации происходит выброс кишечного содержимого в брюшную полость, что вызывает развитие острого воспалительного процесса, быстро приводящего к перитониту. Диффузный характер воспаления может затруднить локализацию источника инфекции и требует тщательной ревизии всех отделов тонкой кишки во время операции.

Для хирургического вмешательства при перфорации тонкой кишки чаще всего используется срединная лапаротомия. Этот доступ обеспечивает хороший обзор всех отделов брюшной полости и позволяет провести систематический осмотр петель тонкой кишки.

При операционном вмешательстве важно начать с осмотра от связки Трейца до илеоцекального угла. Это позволяет хирургу выявить все возможные повреждения и перфорации, а также оценить состояние брыжейки и окружающих тканей. Обязательно следует проверить наличие возможных инородных тел или признаков ишемии [7].

При резекции перфорированного участка тонкой кишки необходимо учитывать несколько анатомических нюансов:

– Выбор границ резекции: границы резекции должны быть определены с учетом состояния окружающих тканей и наличия ишемии. Важно удалить не только пораженный участок, но и часть здоровой ткани для предотвращения рецидива.

– Формирование анастомоза: после резекции необходимо восстановить проходимость кишечника путем формирования анастомоза «конец в конец» или «бок в бок». При этом важно учитывать анатомические принципы, чтобы избежать натяжения анастомоза и обеспечить хорошее кровоснабжение.

– Предотвращение натяжения: при формировании анастомоза следует избегать натяжения, так как это может привести к ишемии и последующей недостаточности шва. Необходимо тщательно оценивать расстояние между концами резецированных участков и подбирать оптимальный метод соединения [8].

Поджелудочная железа (pancreas) располагается в забрюшинном пространстве, и ее анатомическое положение имеет важное значение для понимания патологии, связанной с острым некротическим панкреатитом. Она находится поперечно между двенадцатиперстной кишкой (ДПК) и селезенкой, располагаясь позади желудка. Важными анатомическими структурами, соседствующими с поджелудочной железой, являются крупные сосуды: аорта, нижняя полая вена, воротная вена и верхние брыжеечные сосуды.

Поджелудочная железа делится на головку, тело и хвост. Головка окружена ДПК, тогда как хвост соседствует с селезенкой. Фасциальные пространства вокруг поджелудочной железы включают переднее забрюшинное пространство и парапанкреатическую клетчатку, что имеет значение для распространения воспалительных процессов и некроза [5].

При остром некротическом панкреатите происходит излитие панкреатических ферментов и инфицированного некроза в сальниковую сумку (bursa omentalis), что может привести к её инфицированию. Затем инфекция может распространиться в брюшную полость и забрюшинное пространство, вызывая острый перитонит. Важно отметить, что ферменты поджелудочной железы способны вызывать местное воспаление и некроз тканей, что еще более усугубляет клиническую картину и требует оперативного вмешательства.

Для хирургического вмешательства при остром некротическом панкреатите чаще всего используется срединная лапаротомия. Этот доступ обеспечивает хороший обзор всех отделов брюшной полости и позволяет провести необходимую ревизию.

Кроме того, доступ к поджелудочной железе может быть осуществлен через желудочно-ободочную связку с последующим вскрытием сальниковой сумки. Это позволяет хирургу оценить состояние поджелудочной железы и окружающих структур, а также выполнить необходимые дренажные процедуры [9].

При проведении некрэктомии необходимо учитывать близость крупных сосудов, таких как аорта, нижняя полая вена и воротная вена. Это требует деликатной работы и точности в манипуляциях, чтобы избежать травмирования сосудов.

Дренирование сальниковой сумки и парапанкреатической клетчатки является важной частью оперативного вмешательства, так как это позволяет устранить инфекцию и предотвратить повторное развитие перитонита.

Нередко встречаются и гинекологические источники перитонита (разрыв внематочной беременности, пиосальпинкс, разрыв кисты яичника). Органы малого таза включают матку, трубы и яичники. Связки, такие как широкие связки матки, круглые связки и связки яичника, играют важную роль в поддержании анатомического положения этих органов. Дугласово пространство (прямокишечно-маточное углубление) является важным анатомическим ориентиром для хирургов при оценке состояния органов малого таза [4].

Кровоснабжение органов малого таза осуществляется через внутренние подвздошные артерии и их ветви, что также следует учитывать при проведении хирургических вмешательств. Разрыв внематочной беременности, пиосальпинкс или разрыв кисты яичника могут

привести к излитию крови, гноя или содержимого кисты в малый таз. Эти жидкости могут затем распространиться в общую брюшную полость, вызывая острый перитонит.

Для доступа к органам малого таза также используется срединная лапаротомия, которая обеспечивает хороший обзор и возможность ревизии всех структур малого таза. Ориентиры в малом тазу включают наличие матки и яичников, что помогает хирургу точно определить локализацию патологии [4].

При выполнении сальпингэктомии (удаление трубы), овариэктомии (удаление яичника) или резекции кисты необходимо проявлять осторожность при работе с сосудами малого таза, чтобы избежать значительных кровотечений и других осложнений.

Существуют особенности оперативной анатомии при релапаротомиях по поводу перитонита. Могут возникать анатомические изменения: спаечный процесс, инфильтраты, искажение нормальных анатомических ориентиров.

При повторных оперативных вмешательствах на брюшной полости, таких как релапаротомии, хирурги сталкиваются с рядом анатомических изменений, которые могут значительно усложнить процедуру. Одним из основных факторов являются спайки, образующиеся в результате предыдущих операций, воспалительных процессов или перитонита. Эти спайки могут изменять нормальное расположение органов, что приводит к искажению анатомических ориентиров.

Инфильтраты, возникающие в результате воспалительных процессов, также могут затруднять доступ к органам и нарушать их нормальную архитектуру. Эти изменения требуют от хирурга высокой степени внимательности и точности при навигации по брюшной полости, чтобы избежать повреждения окружающих тканей и органов.

Разъединение спаек во время релапаротомии связано с повышенным риском повреждения органов, таких как кишечник, мочевого пузыря и крупные сосуды. Спаечный процесс может привести к тому, что органы будут прочно связаны с другими структурами, и их отделение может вызвать травму или разрыв.

Хирурги должны быть особенно осторожными при использовании инструментов для разъединения спаек, чтобы минимизировать риск повреждения. Важно применять технику «атравматичного» разделения, что подразумевает использование специальных инструментов и методов, направленных на сохранение целостности тканей и предотвращение дополнительных травм.

Атравматичное ведение релапаротомии включает несколько ключевых принципов:

1. Тщательная предоперационная оценка: перед началом операции важно провести детальную оценку состояния пациента и предыдущих операций. Это может включать использование визуализирующих методов (УЗИ, КТ) для определения расположения спаек и инфильтратов.

2. Минимизация манипуляций: хирург должен стараться минимизировать количество манипуляций в области спаек и инфильтратов, чтобы избежать дополнительного повреждения.

3. Использование специальных инструментов: применение атравматичных инструментов, таких как биполярные щипцы или специальные ножницы для разделения тканей, может помочь снизить риск травмы.

4. Постепенное разъединение: хирург должен работать медленно и осторожно, постепенно отделяя спайки, чтобы избежать резкого натяжения и повреждения органов.

5. Обширная ревизия: после разъединения спаек необходимо тщательно провести ревизию всех органов и структур брюшной полости для выявления возможных повреждений или осложнений [6].

Соблюдение этих принципов позволяет значительно повысить безопасность операции и уменьшить риск послеоперационных осложнений, что особенно важно при повторных вмешательствах на фоне перитонита.

Топографическая анатомия играет ключевую роль на всех этапах хирургического лечения перитонита. На предоперационном этапе знание анатомических ориентиров позволяет хирургу правильно планировать доступ к поражённой области, минимизируя риск повреждения соседних органов и сосудов. Во время операции топографическая анатомия помогает осуществлять точные манипуляции, что особенно важно при наличии спаек и инфильтратов, которые могут изменять нормальное расположение органов. На этапе послеоперационного наблюдения понимание анатомических взаимоотношений способствует более эффективному выявлению и лечению возможных осложнений.

Анатомические вариации, такие как различия в расположении сосудов или органов, могут существенно влиять на тактику хирурга. Например, наличие дополнительных сосудов или необычное положение кишечника может потребовать изменения подхода к операции или выбора инструментов. Патологические изменения, такие как спайки или инфильтрация тканей, также требуют адаптации хирургической техники, что делает знание анатомии ещё более критичным. Хирурги должны быть готовы к непредвиденным ситуациям и уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям в процессе операции.

Постоянное совершенствование знаний в области оперативной хирургии и топографической анатомии является необходимым условием для успешной практики хирурга. Анатомические знания должны обновляться с учётом новых исследований и технологий, а также индивидуальных особенностей каждого пациента. В условиях быстро меняющейся медицинской среды хирурги должны стремиться к постоянному обучению и развитию, чтобы эффективно справляться с вызовами, которые ставит перед ними практика хирургического лечения перитонита [11].

Таким образом, на основании всего выше изложенного можно сделать вывод, что глубокие знания хирургической анатомии являются основой успешного лечения перитонита. Они позволяют хирургу точно локализовать источник воспаления, адекватно устранить его и минимизировать риск осложнений. Понимание анатомических взаимосвязей между органами и тканями, а также знание возможных анатомических вариаций способствует более безопасному и эффективному проведению оперативного вмешательства. В условиях сложных клинических случаев, когда традиционные подходы могут оказаться недостаточными, навыки работы с анатомическими структурами становятся особенно важными. Таким образом, постоянное совершенствование знаний в области хирургической анатомии и оперативной техники является необходимым условием для достижения высоких результатов в лечении перитонита и повышения качества медицинской помощи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаев Р.М., Мусаев Б.В. Профилактика послеоперационных осложнений при остром гнойном перитоните // Вестник экстренной медицины, 2009. 25(1), 11-15
2. Волков А.В., Рынгач Г.М. Оперативная хирургия и топографическая анатомия // Сибмедиздат НГМУ 2011. 320 с.
3. Григорюк А.И., Матвеев А.И., Ищенко В.Н. Хирургия органов брюшной полости. Москва: Медицинское издательство. 2017. 176 с.
4. Заплетин М.А., Хоменко Я.Н., Пенская А.Н. Перитонит: патогенез, клинические проявления и современные подходы к лечению // Биология и интегративная медицина. 2025. №1 (72). С. 235–253. DOI 10.24412/cl-34438-2025-235-253.
5. Иванов Ф.В. Лечение пациентов с распространенным перитонитом // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 1. DOI 10.17513/spno.332757.

6. Каган И.И. Современные аспекты клинической анатомии 21 века // Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал). 2018. №2 (4). С. 33–40. DOI 10.17116/operhirurg2018204133.
7. Нестерова И.В., Чудилова Г.А., Ковалева С.В., Чичерев Е.А., Чапурина В.Н., Ломтатидзе Л.В., Тетерин Ю.В. Инновационные подходы к проведению комплексной иммунодиагностики и дифференцированной иммуномодулирующей терапии дефектов функционирования нейтрофильных гранулоцитов при гнойно-воспалительных заболеваниях у детей // Эффективная фармакотерапия. 2024. №2(24). С. 18–26. DOI 10.33978/2307-3586-2024-20-24-18-26.
8. Пашко А.А., Багатурия Г.О., Васильева А.Г., Мосягин В.Б., Растеряев А.Н., Шурыгина К.Б. Значение топографо-анатомических ориентиров в современных лапароскопических операциях // Forcipe. 2022. №5(4). С. 4–8.
9. Стяжкина С. Н., Арсланов Р. Р., Исаева П. В., Низамова Г. Ф. Особенности распространения перитонита среди взрослого населения Удмуртской Республики // Электронный научный журнал Дневник науки. 2020. №4. URL: https://dnevniknauki.ru/images/publications/2020/4/medicine/Styazhkina_Arslanov_Isaeva_Nizamova.pdf (дата обращения: 06.01.2026).
10. Стяжкина С.Н., Овечкина И.А., Шакирова Л.Ч., Хабибуллина Г.Ф. Перитонит в современной абдоминальной хирургии // International scientific review. 2017. № 4(35). С. 98–102.
11. Шевченко Ю. Л., Батрашов В. А., Бруслик С. В. и др. Частная хирургия. 3-е изд., испр. и доп. Москва; Санкт-Петербург: Изд. Российской акад. естественных наук, 2017. 704 с.

Поступила в редакцию: 10.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Стяжкина С.Н., Золотарев К.Е.,

Косачёва А.С., Лебедева З.А.,

Страшнова М.В., 2026.